

УДК: 53.01: 510.20: 001.19: 2-17

Как управлять мнимыми частями физических величин (физика между прошлым и будущим)

Ляхов Владимир Валентинович, кандидат физико-математических наук

Аннотация. Способен ли человек каким-то образом влиять на величину мнимой части комплексной физической величины? Знать мнимую величину и управлять ей человек в нынешнем состоянии, как правило, не может, ему нечем её воспринимать, он может оценить её только косвенно по результату её воздействия на систему. Управление мнимой величиной подвластно Мировому Душевному Универсуму, и может становиться подвластным человеку по мере его восхождения к Мировому Душевному Универсуму.

How to manage the imaginary parts of physical quantities (physics between past and future)

Lyahov Vladimir V., candidate of physical and mathematical sciences

Abstract. Is a person able to somehow influence the value of the imaginary part of the complex physical quantity? A person in the current state, as a rule, cannot know the imaginary value and control it, he has nothing to perceive it, he can evaluate it only indirectly by the result of its impact on the system. The control of imaginary size is subject to the World Soul Universe and can become subject to man as he ascends to the World Soul Universe.

В двух предыдущих статьях [1, 2] предложено считать все физические величины комплексными. Мнимая часть не наблюдаема, но в то же время необходимо присуща физической величине, являясь чем-то вроде скрытого параметра, и проявляется только косвенно, заставляя систему двигаться по тому или иному пути. Мнимую часть можно считать “душой” физической величины, а природу – живым субъектом. Введено понятие неархимедовой комплексной числовой оси. Рассмотрены некоторые эффекты комплекснозначной физики и предложены методы экспериментальной проверки комплекснозначности физических величин [3-5].

МЕДИТАЦИЯ, ИСИХАЗМ

Способен ли человек каким-то образом влиять на величину мнимой части комплексной физической величины? Знать мнимую величину и управлять ей человек в нынешнем состоянии, как правило, не может, ему нечем её воспринимать, он может оценить её только косвенно по результату её воздействия на систему. “Нынешнее состояние” человека характеризуется отсутствием или слабым взаимодействием его души с Мировым Душевым Универсумом. Управление мнимой величиной подвластно Богу и может становиться подвластным человеку по мере, как говорят христиане, “его восхождения по лестнице обожения”. Процесс восхождения пишет епископ Игнатий Брянчанинов: “сопровождается утончением “кожаных риз” [6], т.е. упразднением материальной преграды, препятствующей духовному общению человека с Богом.

Основной целью мировых религий является практическая цель восхождения к Богу, слияния с Ним. В течение веков вырабатывалась духовная практика такого восхождения. В индуизме и буддизме эта практика основывается на технике медитации, реализуемой в различных системах йоги. В восточном христианстве разрабатывалась практика восхождения, основанная на методике умно-сердечной молитвы, совмещенной с контролем за всеми исходящими изнутри помыслами, подготавливающей подвижника к богосозерцанию. Эта духовная практика, известная под именем “исихазм”, и опыт подвижников были подытожены Иоаном Лествичником [7], современное изложение этой практики и комментарии к ней можно найти в сочинениях епископа Игнатия Брянчанинова [6].

Известно, что подвижники могут творить молитву за Мир, преобразуя его к началам добра и справедливости. Даже в обыденной жизни человек, планируя и проявляя волю в достижении цели, переустраивает материальный мир.

И еще раз следует отметить, что вопрос о влиянии человека на материальный мир возник в религиозном аспекте раньше, чем это вынуждена была признать физика. Речь идет об известной концепции “органопроекции”, согласно которой орудия, инструменты, вообще все технические устройства представляют собой создаваемые человеком специфические проекции различных органов его тела. В русской религиозной философии эта тема развивалась П.А. Флоренским [8]. Но, видимо, живой человек может “проецировать” в живой же материальный мир не только свои органы, но и более важное – то, что составляет суть человека: эмоции, мысли, волю и т.д. Однако, человек как-то вдруг утратил здоровую оценку результатов своей деятельности, впадая в гнев, ярость, испытывая чувство страха и растерянности. Исчезла перспектива, а ведь еще вчера были уверены в себе и приготовились самостоятельно всё окончательно понять, все вопросы бытия, и всё поправить; в исихастской терминологии подобные состояния, неадекватные соподчинению человека Богу, называются состояниями “прелести”. “Прельщенный” человек проецирует свое нездоровье в окружающую природу, что и порождает так называемые экологические проблемы и природные катаклизмы.

МЕСТО НАУКИ В ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БЫТИЯ

А человек призван влиять на материальный мир совсем другим образом. Восхождение к Богу, обожение надо понимать как цель всего материального бытия, и человек, как особое звено этого бытия, ответственен за онтологическую трансформацию здешнего бытия.

Каково же место науки в этом процессе? С.С. Хоружий пишет: “Глобальная динамика обожения – проекция духовной практики в её исихастской форме, а техника должна выступать как практический инструментальный и аппарат этого специфического проецирования” [9]. Наконец, слово произнесено! Остается добавить, что место науки там же, где место техники, с опережением на одну позицию: вначале наука, потом техника. Какой же может быть наука, вытекающая из такой религиозной направленности?

ОСЦИЛЛЯТОР В КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОМ МИРЕ

В качестве примера рассмотрим поведение осциллятора в комплекснозначном мире.

Уравнением

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{\kappa}{m} = 0 \quad (1)$$

описываются механический осциллятор и электрический колебательный контур. Комплекснозначными являются функция y – смещение частицы и параметры: m – масса частицы, γ – коэффициент трения, κ – коэффициент упругости. В качестве начальных условий возьмем:

$$\begin{cases} y(t=0) = \delta y \\ \dot{y}(t=0) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Решение задачи Коши (1), (2) известно:

$$y = c_1 \cdot e^{k_1 t} + c_2 \cdot e^{k_2 t} \quad (3)$$

Здесь $k_{1,2}$ являются корнями характеристического уравнения:

$$k_{1,2} = -\frac{\gamma}{2m} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4m^2} - \frac{\kappa}{m}}, \quad (4)$$

коэффициенты c_1 и c_2 определяются из начальных условий (2):

$$c_1 = \frac{\delta y}{1 - \frac{k_1}{k_2}}; \quad c_2 = -\frac{k_1}{k_2} \frac{\delta y}{1 - \frac{k_1}{k_2}} \quad (5)$$

Как видно из формулы (4) в определении корней характеристического уравнения участвуют три параметра: m , κ , γ . Численное исследование решений (3) в комплексной области показывает, что, начиная с некоторой величины отношений

$$\frac{\text{Im} N_0}{\text{Re} N_0} = \frac{\text{Im} \kappa}{\text{Re} \kappa} = \frac{\text{Im} \gamma}{\text{Re} \gamma}$$

и при дальнейшем их росте, среди корней $k_{1,2}$ появляется корень с положительной действительной частью, что свидетельствует о потере системой (1), (2) устойчивости. В действительной области решение задачи (1), (2) всегда устойчиво. Можно сказать, что решение этой задачи в шестимерном пространстве параметров $\{\text{Re} m, \text{Im} m, \text{Re} \kappa, \text{Im} \kappa, \text{Re} \gamma, \text{Im} \gamma\}$ устойчиво всюду, кроме некоторых областей. Физически интересными являются те области неустойчивости, где мнимые величины малы

$$\frac{\text{Im} N_0}{\text{Re} N_0} \ll 1, \quad \frac{\text{Im} \kappa}{\text{Re} \kappa} \ll 1, \quad \frac{\text{Im} \gamma}{\text{Re} \gamma} \ll 1$$

Анализ выражений (4) показывает, что решение теряет устойчивость, то есть реальная часть одного из корней (4) становится положительной (конкретно равной $0,5 \cdot 10^{-10}$ Гц) при

$$\begin{cases} \frac{\text{Im} m}{\text{Re} m} = \frac{\text{Im} \kappa}{\text{Re} \kappa} = \frac{\text{Im} \gamma}{\text{Re} \gamma} \geq 10^{-6}, \\ \text{если } \text{Re} m = 10g; \quad \text{Re} \kappa = 1000 \text{Гц}^2 \cdot g; \quad \text{Re} \gamma = 0,005 \text{Гц} \cdot g \end{cases} \quad (6)$$

и становится равной 0,005 Гц уже при

$$\begin{cases} \frac{\text{Im} m}{\text{Re} m} = \frac{\text{Im} \kappa}{\text{Re} \kappa} = \frac{\text{Im} \gamma}{\text{Re} \gamma} \geq 10^{-12}, \\ \text{если } \text{Re} m = 10g; \quad \text{Re} \kappa = 10^{21} \cdot \text{Гц}^2 \cdot g; \quad \text{Re} \gamma = 0,05 \cdot \text{Гц} \cdot g \end{cases} \quad (7)$$

Решение для механического маятника также обладает той особенностью, что нарушается непрерывность зависимости решения от изменения мнимой части параметров в окрестности нуля; решение бифуркационно переходит от устойчивого типа к качественно иному неустойчивому типу, как только мнимая часть параметров становится больше некоторой определенной величины. Фазовый портрет решения при параметрах (7) и

значении $J/R < 10^{-12}$ показан на рис.1 и представляет собой медленно сходящийся фокус. Фазовый портрет для тех же параметров (7), но при $J/R > 10^{-12}$, представляет собой медленно расходящийся фокус (см. рис.2). Фокусы сходятся и расходятся очень медленно по той причине, что коэффициент трения γ , а значит и действительные части характеристических корней (4) очень малы.

Рис. 1. Осциллятор. Фазовый портрет $J/R \leq 1.0 \cdot 10^{-12}$, $\text{Re } dY$ – скорость смещения ; $\text{Re } Y$ – смещение

Рис. 2. Осциллятор. Фазовый портрет $J/R \geq 1.0 \cdot 10^{-12}$, $\text{Re } dY$ – скорость смещения; $\text{Re } Y$ – смещение

Т. о., при некоторых значениях мнимой части параметров, обычные затухающие колебания осциллятора, на который действует сила трения, становятся расходящимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложено вернуться к своему исконному восприятию природы как живого и разумного существа. На формализованном языке математики этот принцип реализуется в использовании комплексных чисел для всех физических величин. Мнимая часть комплексного числа трактуется как душа физической величины. Управляя величиной мнимой части, можно получить результаты, совершенно невозможные в обыденной рационалистической физике. Так, возможно достижение сверхсветовых скоростей; при некоторых значениях мнимых частей параметров можно заставить обычный маятник раскачиваться и при отсутствии вынуждающей силы. Эта возможность управления мнимой частью может быть станет доступной человеку по мере восхождения к Мировому Душевному Универсуму уже в этой жизни. Надо, наверное, разработать технику, способствующую этому восхождению. Можно при этом обратиться к восточно-христианской практике исихазма, основанной на непрерывном творении Иисусовой молитвы. Длительный разрыв между исповеданием ведической религии нашими предками и сегодняшним днем не оставил нам никаких молитв – ритуальных обращений к Мировой Душе. На основе реконструкции сейчас многие, наверное, примут такое обращение: “Слава Роду Всевышнему, Сварогу и Ладе!”

Речь идет фактически о новых физике и естествознании. Нарботанный научный багаж останется, но эгоцентрическое человеческое рацио, истекающее из чувства собственной исключительности, уступит место собеседованию и растворению личной Души в Мировой Душе. Приматом станет духовная сторона человеческой деятельности и духовное общение человека с человеком, человека с Природой и человека с Мировым Душевым Универсумом. При этом, очевидно, померкнет значение рационалистического языка, обремененного избыточными вычислениями и связанными с ними компьютерной техникой и пресловутой “цифровизацией”. Перефразируя утверждение из одной старой книги: “Все это было бы хорошо весьма”.

Литература:

1. Ляхов В.В. За час до рассвета (физика между прошлым и будущим), в сб. 62 международной научно-практической конференции ЕНО “Актуальные вопросы развития науки в мире”. Россия, Москва, 29-30 апреля, 2020. <https://esa-conference.ru/journal/62ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno/>
2. Ляхов В.В., Нещадим В.М. О комплексификации физики (физика между прошлым и будущим), в сб. 63 международной научно-практической конференции ЕНО “Стратегия устойчивого развития мировой науки”. Россия, Москва, 28-29 мая, 2020. <https://esa-conference.ru/journal/63ya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-eno/>
3. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. Models of Plasma Kinetics and Problems with Their Interpretation in the Current Paradigm, New York, Nova Science Publishers, 2018.
4. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On complexification of physics. Complex numbers as object of physical reality. East European Science Journal, 2019, V. 1. P. 42-52.
5. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On the complexification of physics. Horizons in World Physics v. 300, New York, Nova Science Publishers, 2019.
6. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Аскетические опыты. Т.2., С.-П., 1905.
7. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиевъ Посадъ, 1908.
8. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., Правда, 1990.
9. Хоружий С.С. Глобальная динамика универсума и духовная практика чело- века. Доклад в Научной программе Всемирной Выставки ЭКСПО-2000 (Ганновер, Германия, июнь 2000).